

Original paper

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARI BOSHQARUVIDA PSIXOLOGIK MUHITNI RIVOJLANTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR (O'zbekiston misolida)

© Maryam Raximova ¹✉

¹Abdulla Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy tadqiqot instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Mazkur maqolada umumiy o'rta ta'lim muassasalarida rahbar va pedagog xodimlar o'rtasidagi xizmat munosabatlarining zamonaviy ta'lim islohotlari kontekstidagi roli va ahamiyati tahlil etiladi. Ta'lim sifatini oshirishda samarali boshqaruv, yetakchilik kompetensiyalari, tashkiliy madaniyat va o'zaro kommunikatsiyaning tutgan o'rni ilmiy-nazariy hamda empirik manbalar asosida yoritiladi. Mamlakatimiz miqyosida mavjud muammolar ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, maktab jamoasi ichidagi strategik hamkorlikni kuchaytirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

MAQSAD: Mazkur tadqiqotning maqsadi – umumiy o'rta ta'lim maktablari boshqaruv tizimida psixologik muhitning ahamiyatini ochib berish, mavjud muammolarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish yo'llarini aniqlashdan iborat. Shuningdek, rahbar-pedagog munosabatlari, kommunikatsiya madaniyati va maktab ichki muhitining ta'lim sifatiga ta'siri o'rganiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR Tadqiqotda psixologik-pedagogik, boshqaruv nazariyasiga oid ilmiy adabiyotlar, davlat va xalqaro ta'lim tizimiga oid hujjatlar tahlil qilindi. Empirik ma'lumotlar sifatida maktab rahbarlari va o'qituvchilar bilan o'tkazilgan so'rovnomalar, intervyular va kuzatuv metodlaridan foydalanildi. Maktab ichidagi ijtimoiy-psixologik muhitni baholash uchun diagnostik testlar va SWOT tahlil usuli qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tadqiqot davomida aniqlanishicha, maktab rahbarlari va pedagoglar o'rtasida samarali muloqot yetarli emasligi, o'zaro ishonch muhitining yetishmasligi, emotsional zo'riqish va rasmiyatchilik psixologik muhitga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shuningdek, yetakchilik kompetensiyalarining zaifligi va stressni boshqarish ko'nikmalarining pastligi ham asosiy muammolardan biri sifatida qayd etildi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, ijobiy psixologik muhit mavjud bo'lgan ta'lim muassasalarida o'qituvchilarning motivatsiyasi va ish unumdorligi sezilarli darajada yuqori bo'ladi.

XULOSA: Psixologik muhitni rivojlantirish umumiy o'rta ta'lim muassasalarining barqaror ishlashida muhim omil hisoblanadi. Mavjud muammolarni hal qilish uchun maktab rahbarlarining psixologik va boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish, ichki kommunikatsiya madaniyatini mustahkamlash, shuningdek, ijobiy jamoaviy muhitni shakllantirish bo'yicha tizimli choralar ko'rilishi zarur. Strategik hamkorlik va ochiq muloqot

asosida qurilgan boshqaruv modeli o'qituvchilarning kasbiy faolligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim boshqaruvi, rahbarlik kompetensiyalari, pedagogik motivatsiya, xizmat munosabatlari, strategik hamkorlik, o'quv jarayonining sifati.

Iqtibos uchun: Maryam Raximova. Umumiy o'rta ta'lim maktablari boshqaruvida psixologik muhitni rivojlantirishdagi mavjud muammolar (O'zbekiston misolida). // Inter education & global study. 2025. №4. B.496–506.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ШКОЛАМИ (на примере Узбекистана)

© Марьям Рахимова^{1✉}

¹Национального исследовательского института педагогического мастерства имени Абдуллы Авлония, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В данной статье анализируется роль и значение служебных отношений между руководителями и педагогическими работниками в общеобразовательных учреждениях в контексте современных образовательных реформ. На основе теоретических и эмпирических источников раскрываются значение эффективного управления, лидерских компетенций, организационной культуры и взаимной коммуникации в повышении качества образования. Рассматриваются существующие проблемы в масштабе нашей страны. По результатам исследования разработаны предложения по усилению стратегического сотрудничества внутри школьного коллектива.

ЦЕЛЬ: Целью данного исследования является выявление значения психологической среды в системе управления общеобразовательными школами, определение существующих проблем и путей их устранения. Кроме того, изучается влияние отношений между руководителем и педагогами, культуры коммуникации и внутренней атмосферы школы на качество образования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В исследовании проанализированы научные источники по психолого-педагогическим и управленческим теориям, а также нормативные документы в области национального и международного образования. В качестве эмпирических данных использованы анкеты, интервью и наблюдения, проведенные среди школьных руководителей и учителей. Для оценки социально-психологической среды в школе применялись диагностические тесты и метод SWOT-анализа.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: В ходе исследования было установлено, что между школьными руководителями и педагогами наблюдается недостаточная эффективность коммуникации, дефицит доверительной среды, эмоциональное напряжение и формализм, что негативно влияет на психологический климат. Кроме

того, одной из основных проблем названа низкая развитость лидерских компетенций и навыков управления стрессом. Анализ показал, что в образовательных учреждениях с позитивной психологической средой уровень мотивации и продуктивности педагогов значительно выше.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Развитие психологической среды является важным фактором устойчивой деятельности общеобразовательных учреждений. Для решения существующих проблем необходимо развивать психологические и управленческие компетенции школьных руководителей, укреплять культуру внутренней коммуникации и системно формировать позитивную коллективную атмосферу. Модель управления, основанная на стратегическом сотрудничестве и открытом диалоге, способствует повышению профессиональной активности педагогов.

Ключевые слова: управление образованием, лидерские компетенции, педагогическая мотивация, служебные отношения, стратегическое сотрудничество, качество учебного процесса.

Для цитирования: Марьям Рахимова, Существующие проблемы развития психологического климата в управлении общеобразовательными школами (на примере Узбекистана). // Inter education & global study. 2025. №4. С. 496–506.

EXISTING PROBLEMS IN DEVELOPING THE PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN THE MANAGEMENT SCHOOLS (For the example of Uzbekistan)

© Maryam Raximova^{1✉}

¹Abdulla Avloni Pedagogical Mastery National Research Institute, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: This article analyzes the role and significance of professional relationships between school leaders and teaching staff in general secondary education institutions in the context of modern educational reforms. The importance of effective management, leadership competencies, organizational culture, and interpersonal communication in improving the quality of education is highlighted based on theoretical and empirical sources. Existing problems within the country are examined. Based on the research findings, proposals were developed to strengthen strategic cooperation within the school community.

AIM: The purpose of this study is to reveal the importance of the psychological environment in the management system of general secondary schools, to identify existing problems, and to propose ways to solve them. Additionally, the study examines the impact of leader-teacher relations, communication culture, and the internal school climate on the quality of education.

MATERIALS AND METHODS: The study analyzes psychological-pedagogical and management theory sources, as well as national and international educational policy

documents. Empirical data were collected through surveys, interviews, and observations involving school leaders and teachers. Diagnostic tests and SWOT analysis methods were used to assess the socio-psychological environment within schools.

DISCUSSION AND RESULTS: The research revealed insufficient effective communication between school leaders and teachers, a lack of mutual trust, emotional stress, and formalism—all of which negatively impact the psychological climate. Additionally, weak leadership competencies and poor stress management skills were identified as major challenges. The analysis showed that in institutions with a positive psychological environment, teacher motivation and work productivity are significantly higher.

CONCLUSION Developing a supportive psychological environment is a key factor in the stable functioning of general secondary education institutions. Addressing current problems requires improving the psychological and managerial competencies of school leaders, strengthening internal communication culture, and systematically fostering a positive team atmosphere. A management model based on strategic cooperation and open dialogue contributes to increasing teachers' professional engagement.

Key words: educational management, leadership competencies, teacher motivation, professional relations, strategic cooperation, quality of the educational process.

For citation: Maryam Raximova. (2025) 'Existing problems in developing the psychological climate in the management schools (for the example of Uzbekistan)', *Inter education & global study*, (4), pp. 496–506. (In Uzbek).

Ta'lim muassasalarida sog'lom va ijodiy muhitni shakllantirish, rahbarlarning boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish, ularning kasbiy-ijtimoiy tayyorgarligini oshirish bugungi ta'lim siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biridir. Dunyo miqyosida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar ta'lim muassasalari rahbarlarining boshqaruv faoliyatida ijodiy yondashuv va psixologik muhitning ahamiyatini tasdiqlaydi. Masalan, AQShning Garvard universitetidagi Career Services markazi tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, maktab rahbarlarining 79,8% qismi ijodiy kompetentlikni belgilovchi asosiy omil sifatida sog'lom muhitni ta'kidlagan. Shuningdek, Singapurdagi Nanyang Texnologiya Universitetida o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, maktab rahbarlarining 65,5% qismi boshqaruv jarayonida ijodkorlik muhim ahamiyat kasb etishini qayd etgan. Bu esa shuni ko'rsatadiki, umumiy o'rta ta'lim muassasalari boshqaruvida sog'lom va ijodiy muhitni yaratish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi va ta'lim tizimining samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Sog'lom muhitni yaratish jarayoni ilmiy jihatdan asoslanishi kerak bo'lib, bu psixologiya, pedagogika va ta'lim menejmenti sohalaridagi ilmiy tadqiqotlarga tayanishi lozim.

O'zbekiston Respublikasining "2030-yilgacha ta'lim tizimini rivojlantirish strategiyasi" doirasida ta'lim boshqaruvining yangi tamoyillarini shakllantirish, maktab rahbarlarining kasbiy kompetensiyalarini oshirish hamda ta'lim sifatini yangi bosqichga olib

chiqish belgilangan. 2018-yil 5-sentabrdagi PF-5538-sonli Prezident farmonida xalq ta'limi tizimini boshqarishning yangi mexanizmlarini joriy etish bo'yicha qator vazifalar belgilangan[1]. 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli Prezident farmonida "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi" doirasida ta'lim menejmentini modernizatsiya qilish va maktab rahbarlarining raqobatbardoshligini oshirish choralari belgilangan[2]. 2019-yil 24-apreldagi PF-5712-sonli Prezident farmoni bilan tasdiqlangan "2030-yilgacha xalq ta'limi tizimini rivojlantirish konsepsiyasi" maktab rahbarlari uchun yangi kasbiy standartlar va zamonaviy boshqaruv usullarini joriy qilishni nazarda tutadi[3]. Maktab boshqaruvida psixologik muhitni rivojlantirishga oid strategik yondashuvlar yetarlicha ishlab chiqilmaganligi, rahbarlarning ijodiy kompetensiyasini rivojlantirish orqali ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga oid empirik tadqiqotlar yetarli emasligi, ta'lim menejmentining zamonaviy talablariga mos keluvchi boshqaruv mexanizmlarini ishlab chiqish va joriy etish ehtiyoji tadqiqot ishining dolzarbligi va zaruratini yanada oshiradi. Shu bois, ushbu mavzuda olib boriladigan tadqiqotlar ta'lim tizimining strategik rivojlanishiga muhim hissa qo'shadi.

O'zbekiston miqyosida ham ta'lim menejmenti, ta'limda innovatsion boshqaruv, ta'limda raqobatbardoshlik, ta'limda strategik menejment asoslarini o'z ilmiy tadqiqot ishlari uchun asos qilib olgan J.Yo'ldoshev, A.Magrupov, R.Jo'rayev, U.Inoyatov, Ya.Ismadiyarov, S.Turgunov, O.Hayitov, M.Saidov, N.Muhamedova kabi olimlarning ishlari ahamiyatga molik. Pedagogik ziddiyatlarni keltirib chiqaruvchi asosiy omillar va ularning psixologik muhitga ta'siri masalasi bo'yicha ish olib borgan M.Davletshin, S.Jalilova, M.Axmedova, G'.Shomurodov, D.Narziqulova, V.Karimova, G.To'ychiyeva, Sh.Mo'minov, R.Sunnatovalar kabi bir qator olimlar bor[4]. Maktab direktorlari idoraviy faoliyatini yanada rivojlantirish strategiyalari, ta'lim muassasasining innovatsion boshqaruv dinamikasi, jamoaviy nazorat samaradorligi, modellashtirish asosida rahbar xodimlarda boshqaruv etikasini shakllantirish, rivojlantirish va baxolash jarayonlarini tashkil etish tamoyillari S.Taylor, P.R.Sperrov, E.I.Kudryavseva, R.Thorpe, S.Turgunov, A.T.Sergeyev kabi tadqiqotchilar tomonida ilmiy-nazariy jihatdan chuqur tahlil qilingan. Zamonaviy tadqiqotlar ta'lim muhitining psixologik omillarga bog'liqligini tasdiqlaydi. O'quvchilarning motivatsiyasi, o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional holati, rahbarlarning xodimlar bilan samimiy muloqoti kabi omillar ta'lim sifati oshirishda muhim rol o'ynaydi. Bu masalalarni o'rganishga ehtiyoj tobora yangi ilmiy-tadqiqot ishlarini ishlab chiqish uchun asos bo'lmoqda.

Ushbu tadqiqotda sifatli yondashuv asosida kuzatuv va arxiv (hujjatlar tahlili) strategiyalari qo'llanildi. Tadqiqotning asosiy maqsadi – maktab rahbarlarining yetakchilik uslublari o'qituvchilarning farovonligi va ishga qoniqishiga qanday ta'sir ko'rsatishini aniqlashdan iborat bo'ldi. Tadqiqot Toshkent shahri Chilonzor tumani 3-dahasidagi 144, 66, 162 – davlat umumta'lim maktablarida olib borildi. Har bir maktabda direktor, direktor o'rinbosarlari va 8 nafardan o'qituvchilarning faoliyati kuzatildi. Tanlov qasddan (purposeful sampling) amalga oshirilib, rahbarlik yondashuvlari farq qiluvchi maktablar tanlab olindi. Ma'lumotlar kuzatuv va arxiv tahlili usullarida to'plandi. Maktab ichida 3 hafta davomida

haftasiga ikki marotaba to'g'ridan-to'g'ri kuzatuv olib borildi. Direktorlar, o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi muloqot, ish muhitidagi psixologik atmosfera va rahbarlik uslublari tahlil qilindi. Maktabning ichki hujjatlari, jumladan pedagogik kengash bayonnomalari, o'qituvchilarning ishdan ketish sabablari, ichki monitoring natijalari va rag'batlantirishga oid buyruqlar tahlil qilindi. Ma'lumotlarning ishonchligi kuzatuv va o'rganilgan hujjatlar, xalqaro miqyosda o'tkazilgan ilmiy tadqiqot ishlari natijalari, shu bilan bir qatorda, TALIS-2018 xalqaro tadqiqotlari mezonlari asosida umumiy o'rta ta'lim tashkilotlaridagi mavjud pedagogik, metodik va ijtimoiy muhit haqida ma'lumotlar to'plash maqsadida o'tkazilgan elektron so'rovnomalar o'zaro solishtirilib baholandi.

Tadqiqot davomida quyidagi asosiy natijalar aniqlandi:

- Demokratik va qo'llab-quvvatlovchi rahbarlik uslubini qo'llagan 144- maktab boshqaruvida o'qituvchilar o'zlarini qadrlangan, eshitilgan va rag'batlantirilgan his qilishlari aniqlandi. Bu holat ularning motivatsiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Aksincha, avtoritar boshqaruv uslubi ko'proq qo'llanilgan 162-maktabda o'qituvchilar ishga rasmiy yondashayotgan, tashabbus ko'rsatishdan qochayotganliklari kuzatildi (bu holat Leithwood va Jantzilarning 2005 yilda o'tkazgan ilmiy tadqiqotlarini takrorladi)[5].
- Kuzatuv natijalariga ko'ra, rahbar bilan ochiq muloqot qilish imkoniyati yuqori bo'lgan maktablarda o'qituvchilar o'zlarini ruhiy jihatdan barqaror va ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlangan his qilishdi. Hujjatlar tahlilida esa ish tashlab ketish holatlari ko'p bo'lgan maktablarda bu jihatlar yetarli emasligi ko'rsatildi.
- Rag'batlantirish tizimi (maqtov, diplom, moddiy rag'bat) mavjud bo'lgan maktablarda o'qituvchilar ishga nisbatan ijobiy munosabat bildirgan, ko'proq tashabbus ko'rsatgan. Tahlil qilingan xorijiy tadqiqotlar bayonnomalarida ham o'qituvchilik yutuqlari e'tirof etilmagan maktablarda demotivatsiya va passivlik ko'zga tashlangan (Day, 2009)[6].
- Ta'lim muassasalarida ijobiy psixologik muhit yaratishning asosiy to'siqlari sifatida quyidagilar belgilandi: a) ma'muriy yuklamalarning ortishi; b) maktab rahbarlari va o'qituvchilarning stress holati; d) jamiyatda o'qituvchilik kasbining ijtimoiy qadrsizlanishi; e) moliyaviy rag'batning yetarli emasligi;
- Ta'lim sifati sohasidagi eng dolzarb muammolar: a) O'qituvchilarning kasbiy rivojlanish darajasi – so'rovnomalarga ko'ra, o'qituvchilarning muayyan qismi uzluksiz kasbiy rivojlanish imkoniyatlariga ega emas; b) Maktab infratuzilmasining yetarlicha rivojlanmagani; d) Kadrlar yetishmovchiligi e) O'quv dasturlarining dolzarbligi – ba'zi fanlar bo'yicha o'quv dasturlari zamonaviy talablarga mos kelmasligi va amaliyotga yetarlicha yo'naltirilmaganligi deb tahlil etildi.

Tadqiqot natijalari maktab rahbariyatining boshqaruv uslubi o'qituvchilarning ishdagi holati, psixologik farovonligi va qoniqishiga bevosita ta'sir qilishini ko'rsatdi. Rahbarlarning empatiyaga asoslangan, ochiq muloqotga tayyor va qo'llab-quvvatlovchi

yondashuvi o'qituvchilarning ruhiy salomatligini saqlash va ularning professional rivojlanishini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi (Hargreaves, 2000)[7]. Tadqiqotda aniqlangan ijobiy aloqalar Leithwood va Jantzi (2005) tomonidan olib borilgan izlanishlar bilan hamohangdir[8]. Ularning ishida ham rahbarlarning ijobiy boshqaruv uslublari o'qituvchilarning farovonligi va ishga qoniqishiga yordam berishi ta'kidlangan. Shuningdek, arxiv hujjatlarining tahlili maktablarda tizimli ravishda o'qituvchilarning holatini monitoring qilish va rag'batlantirish mexanizmlarini takomillashtirish zarurligini ko'rsatdi. Maktab rahbarlari faqat ma'muriy emas, balki emotsional yetakchi bo'lishi ham talab etiladi. Tadqiqot O'zbekiston kontekstida o'qituvchilarning farovonligi va ishga qoniqishiga ta'sir qiluvchi omillarni chuqur tahlil qilishni taqozo qiladi, ayniqsa, ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar fonida (Gunter, 2011)[9].

Mamlakatimiz miqyosida o'tkazilgan Talis tadqiqotlariga ko'ra respublikamizda hozirgi kunda faoliyat yuritib turgan 10104 ta umumta'lim maktablari direktorlarining 12 % (1215 nafar)i o'z ishlaridan qoniqmayotganligini bildirishgan. Afsuski, mazkur raqamlar tadqiqotda qatnashgan OESD davlatlari (Yaponiya, Janubiy Afrika, Estoniya, Belgiya) maktab direktorlari orasida 6% dan kamroq ko'rsatkichni qayd etgan. Maktab direktorlarining va pedagog xodimlarning ish jarayonida stressga va tushkunlikka tushish ko'rsatkichlarida ham OESD davlatlari orasida O'zbekiston "yuqori o'rinlarni" egallagan. Tashqi va ichki omillarning mas'uliyati boisidan ish jarayonida yuzaga keladigan stresslarning eng ko'pi maktab boshqaruvchilari hamda ma'muriyat xodimlari orasida yuzaga keladi. Ushbu omillarning ichida eng ko'p e'tiborni jalb qiladigan tomon ma'muriy ishlar tashkil etadi. O'zi faoliyat yuritayotgan ta'lim muassasasini "o'ziga munosib, yaxshi ish va jamoa" deb hisoblamaydigan rahbarlarning soni 3197 nafarni, agar yangidan kasb egallash imkoniyati berilsa pedagogik sohani tanlamaslik istagini bildirgan ishtirokchilar soni 2771 nafarni tashkil etgan. Hattoki, tajriba-so'rovnoma davomida qatnashgan 700 ishtirokchilar jamiyatda pedagog kasbi hech qachon qadrlanmasligiga ishonch bildirishgan. Eng muhimi shundaki, bu ma'lumotlarning aksariyati 45 yoshdan oshgan tajribali xodimlardan olingan. O'zbekistondagi maktab direktorlarining 28.9 % yosh doirasi 40-49 yoshgacha qismi, 46.9% 50-59 yosh doirasidagi qismi, 48.4% 30-39 yosh doirasidagi qismi, 15.5% 30 yoshgacha bo'lgan qismi kelajakda imkon tug'ilsa boshqa ish tanlashlarini aytishgan (1-jadvalga qarang).

1-jadval. O'qituvchilik kasbining jamiyatda qadrlanishiga rozi bo'lgan yoki rozi bo'lmagan o'qituvchilar foizi[10].

Mazkur muammolar ta'lim tizimimizdagi tartibga solinishi lozim bo'lib turgan og'riqli nuqtalardir. Keltirilgan fikr-mulohazalardan shu ma'lum bo'ladiki, ta'lim muassasasi rahbarining samarali boshqaruv faoliyati strategik fikrlash, yetakchilik ko'nikmalari va innovatsion yondashuvlarga asoslanishi lozim. Agar boshqaruv jarayoni tashkiliy, iqtisodiy, ijtimoiy-psixologik va axborot boshqaruvi mezonlariga muvofiq tashkil etilsa, ta'lim muassasasining samaradorligi va sifat ko'rsatkichlari sezilarli darajada oshadi.

Umumta'lim maktablarida ruhiy-ijtimoiy muhit ta'lim sifati, pedagog va o'quvchilarning o'zaro munosabatlari hamda boshqaruv jarayonining natijadorligi bilan chambarchas bog'liq. Maktab jamoasidagi ma'naviy-axloqiy muhit har bir ishtirokchining ichki holatini shakllantirib, ularning o'z vazifalariga bo'lgan yondashuvini belgilaydi. Maktab muhitining barqarorligi va rivojlanishi turli omillarga bog'liq bo'lib, ulardan eng muhimlaridan biri rahbar shaxsining kasbiy tayyorgarligi, uning boshqaruv jarayonidagi puxta qarorlari va jamoa bilan samarali muloqot qura olish qobiliyatidir. Rahbarning tashkiliy-ma'naviy salohiyati, pedagogik jamoaga ta'siri, shuningdek, psixologik jarayonlarni chuqur anglay olishi maktabdagi ijtimoiy-emosional muhitni belgilovchi asosiy omillar sirasiga kiradi. Mazkur tadqiqot umumta'lim maktablarida ruhiy barqarorlik va axloqiy muvozanatga ta'sir qiluvchi omillarni o'rganishga qaratilib, boshqaruv jarayonini takomillashtirish uchun quyidagi amaliy yondashuvlarni tavsiya etadi:

1. Maktab rahbarlari uchun malaka oshirish dasturlari: Maktab direktorlarining stressni boshqarish va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish maqsadida, ularning malakalarini oshirishga yo'naltirilgan maxsus treninglar va kurslar tashkil etilishi zarur. Bu, ularning boshqaruvda samaradorligini oshirishi va stressni kamaytirishi mumkin.

2. Psixologik yordam va stressni kamaytirish: Maktab rahbarlari va o'qituvchilariga psixologik xizmatlar ko'rsatish tizimini joriy etish zarur. Stressni kamaytirish

uchun maxsus seminarlar, kurslar va konsultatsiyalar tashkil etish, ta'lim tizimining sog'lom muhitini yaratishga yordam beradi.

2-jadval: Tanlagan kasbingizga nisbatan aytilgan fikrlar[11]

Савол	Жавоблар	Кўшилмайман	Кўшиламан	Бу фикрга тулиқ кўшилман	Бу фикрга мулқо кўшилмайман
Ўқитувчилик касбининг афзалликлари унинг камчиликларидан сезиларли даражада устун туради	сони	2541	4602	2161	3140
	фоизда	20,4	36,97	17,3	25,2
Агар яна бир танлаш имконияти берилса, яна ўқитувчи бўлишга қарор қилар эдим	сони	2799	4252	2771	2622
	фоизда	22,48	34,6	22,6	21,0
Агар иложи бўлса, бошқа мактабга ўтмоқчиман	сони	1330	485	2712	897
	фоизда	10,68	3,89	21,79	7,2
Ўқитувчи бўлганимдан афсусдаман	сони	4652	1560	797	5435
	фоизда	37,3	12,5	6,4	43,66
Ўқитувчиликдан бошқа касбни танлаганимда яхшироқ натижага эришишимга кўзим этади	сони	4218	2768	1118	3440
	фоизда	33,38	22,2	8,98	27,6
Мен ўз мактабимни яхши иш жойи сифатида тавсия қилган бўлар эдим	сони	2793	4595	2687	2369
	фоизда	22,4	36,9	21,58	19,0
Ўқитувчилик касби жамиятда кадрланади деб ўйлайман	сони	2649	4517	2776	2502
	фоизда	21,3	36,3	22,3	20,1
Мен ушбу мактабдаги фаолиятимдан мамнунман	сони	2348	4981	2973	2142
	фоизда	18,86	40	23,88	17,2
Менга ҳозирда ишлаётган мактабимда фаолият юритиш ёқади	сони	2361	4853	3058	2172
	фоизда	18,96	39	24,57	17,45
Умуман олганда мен ўз ишимдан кўнглим тўқ	сони	2353	4766	3197	2128
	фоизда	18,9	38,3	25,7	17,1

3. Kadrlar siyosatini takomillashtirish: Maktab direktorlarining kadrlar bilan ishlashdagi samaradorligini oshirish uchun, kadrlar siyosatini takomillashtirish, maktablar uchun malakali kadrlarni tayyorlash tizimini rivojlantirish zarur. Maktab direktorlarining malaka oshirish jarayonida, ularning pedagogik mahoratini ham e'tiborga olish lozim.

4. Byudjetning shaffofligini ta'minlash: Ta'lim tizimining moliyaviy resurslarini boshqarish va sarf-xarajatlarni monitoring qilish jarayonlarini takomillashtirish. Maktablar uchun byudjetning samarali taqsimlanishi va shaffofligi, ta'lim muassasalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlashga yordam beradi.

5. Jamiyatda ta'lim tizimiga bo'lgan ijobiy munosabatni shakllantirish: Maktab rahbarlari va o'qituvchilarning kasbiy qadriyatlarini oshirish, jamiyatda ta'limga bo'lgan salbiy munosabatni o'zgartirish uchun ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda ta'lim sohasidagi muvaffaqiyatlarni targ'ib qilish zarur. Bu, pedagoglarning kasbga bo'lgan sadoqatini oshirishi va ta'lim tizimining obro'ini yuksaltirishi mumkin (2-jadvalga qarang).

6. Davlat va mahalliy ta'lim idoralari o'rtasida hamkorlikni mustahkamlash: Maktab rahbarlari va ta'lim tizimi faoliyatini tartibga solish va qo'llab-quvvatlash uchun tuman va shahar ta'lim idoralari bilan samarali hamkorlikni rivojlantirish zarur. Bu, rahbarlarning ma'muriy ish yuklamalarini kamaytirishga va ta'lim jarayonining sifatini yaxshilashga yordam beradi.

Umuman olganda, ta'lim sifati va pedagogik faoliyat muhitini rivojlantirish O'zbekiston ta'lim tizimining kelajagi uchun muhim ahamiyatga ega. Maktablarning psixologik muhitini yaxshilash, ta'lim sifati va pedagoglarning kasbiy rivojlanishiga yo'naltirilgan islohotlarni amalga oshirish bilan bu muammolarni bosqichma-bosqich hal etish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
2. <https://lex.uz/ru/docs/-4312785>
3. <http://3.https://lex.uz/docs/3893445>
4. Джураев Р.Х., Турғунов С.Т. Таълим менежменти: Ўқув қўлланма. –Тошкент: Ворис, 2006. – 264 б.; Йўлдошев Ж.Ғ. Таълим янгиланиш йўлида. -Тошкент: Ўқитувчи, 2000. -207 б.; Иноятлов У.И. Теоретические и организационно-методические основы управления контроля качества образования в профессиональном колледже. Дисс...док. пед.наук. - Т.: 2003. -327 с.; Турғунов С.Т. Теоретические основы управленческой деятельности директора средних общеобразовательных учреждений. Автореф.дис. ...докт. пед.наук.-Т.: 2007-43 с.; Юлдашев М.А. Халқ таълими ходимларининг малакасини оширишда таълим сифати
5. Leithwood, K., & Jantzi, D. (2005). A Review of Research on School Leadership and Student Outcomes. Canadian Journal of Education Administration and Policy, 2005(1).
6. Day, C. (2009). Teacher Quality and School Development: The Double-edged Sword of Leadership. International Journal of Educational Management, 23(2), 107-118.

7. Hargreaves, A. (2000). Four Ages of Professionalism and Professional Learning. *Teachers and Teaching: Theory and Practice*, 6(2), 151-182
8. Leithwood, K., & Jantzi, D. (2005). A Review of Research on School Leadership and Student Outcomes. *Canadian Journal of Education Administration and Policy*, 2005(1).
9. Gunter, H. (2011). The State and the Education System: Developing Educational Leadership in Times of Crisis. *British Journal of Educational Studies*, 59(3), 245-265.
10. TALIS-2018 xalqaro tadqiqotlar talablari asosida o'tkazilgan so'rovnoma va tadqiqotning hisoboti 1-qism 27-bet/ O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi A.Avloniy nomidagi Xalq ta'limi muammolarini o'rganish va istiqbollarini belgilash ilmiy-tadqiqot instituti A.Rajiev, F.Karimov, A.Ibragimov, M.Axmedov. Toshkent–2021
11. TALIS-2018 xalqaro tadqiqotlar talablari asosida o'tkazilgan so'rovnoma va tadqiqotning hisoboti 1-qism 25-bet/ O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi A.Avloniy nomidagi Xalq ta'limi muammolarini o'rganish va istiqbollarini belgilash ilmiy-tadqiqot instituti A.Rajiev, F.Karimov, A.Ibragimov, M.Axmedov. Toshkent–2021

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Maryam Raximova**, magistrant, [**Марьям Рахимова**, магистрант], [**Maryam Raximova**, Master's student]; manzil: O'zbekiston, Toshkent shahar, Olmazor tumani, Ziyo ko'chasi 6-uy [адрес: Узбекистан, Город Ташкент, район Олмазор, улица Зиё, дом 6], [address: Uzbekistan, Tashkent city, Olmazor district, Ziyo street, house 6]
E-mail: maryamraximova1@gmail.com Tel: (93) 962 96 22